

RESSIGNIFICAR: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA OFICINA ORTOPÉDICA NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO LAGO DE TUCURUÍ – RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 25/08/2023

REFRAMING: DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE FIRST ORTHOPEDIC WORKSHOP IN THE TUCURUÍ LAKE INTEGRATION REGION – AN EXPERIENCE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8283468

Soly Guedes de Oliveira¹, Daniele Lima dos Anjos², Alfio dos Santos Gomes³, Mateus Coutinho de Lima³, Micael Barroso Rocha³, Rosinara Santos de Abreu⁴, Lubiana Mariano Gadelha da Silva⁵, Tatiane Bahia do Vale Silva⁶, Ivete Furtado Ribeiro Caldas⁷

Resumo

Introdução: Estudos realizados pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), em parceria com o Ministério da Saúde, afirmam que, em 2019, 6,2% dos brasileiros tem algum tipo de deficiência. Destes, 46,8% apresentam deficiência física em grau intenso ou muito intenso de limitações e somente 18,4% dessa população frequentava algum serviço de reabilitação. No Estado do Pará, 24% da população possui algum tipo de deficiência física. **Objetivo:** Relatar a experiência de implantação e desenvolvimento de uma oficina ortopédica na Região de Integração do Lago de Tucuruí. **Método:** A Oficina Ortopédica Resignificar surgiu a partir de um projeto de empreendedorismo idealizado por acadêmicos e docentes do curso de fisioterapia da Universidade do Estado do Pará, Campus Tucuruí, a partir da observação em atividades de estágio curricular, da necessidade da concessão de órteses para avanço do tratamento de reabilitação aos pacientes atendidos. Para obtenção de fomento foi realizada a participação em processos seletivos de *startups* como o Programa Decola e Programa Centelha. **Resultados:** No período de maio a julho de 2023 ocorreram cinco atendimentos de pacientes provenientes dos municípios de Breu Branco, Novo Repartimento e Tucuruí, os quais encontram-se com duas órteses entregues e três em produção, seguindo com os planos de tratamentos ortopédicos. Tal fato demonstra positividade no que tange a abrangência na cobertura de serviço prestado aos municípios da Região de Integração do Lago de Tucuruí por uma oficina ortopédica. **Considerações finais:** A criação da oficina ortopédica Resignificar representa, sobretudo, um avanço para a região do Lago de Tucuruí, pois o projeto viabiliza a diminuição de barreiras de acesso da população PcD e familiares à produtos e serviços ortóticos, bem como oportunidades de formação e capacitação de recursos humanos relacionados ao tema, fazendo uso de um modelo de desenvolvimento sustentável.

Palavras-chaves: Aparelho ortopédico; centros de reabilitação; acesso a serviços de saúde

Abstract

Introduction: Studies carried out by the National Health Survey (PNS), in partnership with the Ministry of Health, state that, in 2019, 6.2% of Brazilians have some type of disability. Of these, 46.8% have severe or very severe physical disability and only 18.4% of this population attended a rehabilitation service. In the State of Pará, 24% of the population has some type of physical disability. **Objective:** To report the experience of implementing and developing an orthopedic workshop in the Lago de Tucuruí Integration Region. **Method:** The Resignificar Orthopedic Workshop emerged from an entrepreneurial project conceived by academics and professors of the physiotherapy course at the University of the State of Pará, Campus Tucuruí, based on observation in curricular internship activities, the need to grant orthoses for advancement of rehabilitation treatment to patients treated. In order to obtain funding, participation in selection processes for startups such as the Decola Program and Centelha Program was carried out. **Results:** From May to July 2023, there were five consultations for patients from the municipalities of Breu Branco, Novo Repartimento and Tucuruí, which have two orthoses delivered and three in production, following the orthopedic treatment plans. This fact demonstrates positivity with regard to the coverage of the service provided to the municipalities of the Lago de Tucuruí Integration Region by an orthopedic workshop. **Final considerations:** The creation of the Resignificar orthopedic workshop represents, above all, a breakthrough for the Tucuruí Lake region, as the project enables the reduction of access barriers for the PwD population and family members to orthotic products and services, as well as opportunities for training and training of human resources related to the theme, making use of a sustainable development model.

Keywords: Orthopedic device; rehabilitation centers; access to health services.

Introdução

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), em parceria com o Ministério da Saúde, aponta que, em 2019, 6,2% dos brasileiros tem algum tipo de deficiência (auditiva, visual, física e intelectual). Destes, 46,8% apresentam deficiência física em grau intenso ou muito intenso de limitações e somente 18,4% dessa população frequentava algum serviço de reabilitação. No mesmo estudo, apenas 28,3% das pessoas com deficiência estavam na força de trabalho e 48,9% disseram que não tomaram providência efetiva para conseguir trabalho por problemas de saúde, 28,8% por não desejar trabalhar e 10,5% não conseguia trabalho (IBGE, 2022). No Estado do Pará, 24% da população possui algum tipo de deficiência física (SESPA, 2021).

Por longo tempo as pessoas com deficiência (PcDs) permaneceram ocultas por inúmeras razões, uma destas é a falta de uma definição concisa no que se refere o conceito de deficiência e incapacidade. Ao implementar ações em saúde, um ponto importante é considerar as especificidades desse público, levando em consideração que as PcDs constituem um grupo heterogêneo de pessoas, sejam culturais e/ou sociais, gerando um quadro de exclusão social e que dificulta o acesso aos direitos básicos, expondo-os a situações de maior vulnerabilidade, com diferentes necessidades, mesmo com uma mesma deficiência (Silva et al, 2022; Farias et al, 2023).

Meneses e colaboradores (2020) afirmam em seu estudo que 2,6% dos custos em saúde são destinados às disfunções musculoesqueléticas, o que reflete em grande demanda aos serviços de reabilitação, a qual excede a oferta de serviços, resultando em longas listas de espera por atendimento. Muitos são os estudos que apontam barreiras de acesso para as PcD relacionadas com a disponibilidade, acomodação e com a adequação dos serviços de saúde (Castro et al, 2021; Brito et al, 2023).

Quando o acesso aos serviços de saúde acontece em tempo hábil e de acordo com as necessidades da pessoa com deficiência, este favorece a reabilitação e a funcionalidade, em contrapartida, dificuldades no acesso aos serviços de reabilitação podem agravar as condições físicas e refletir em aspectos como a autonomia e a independência do indivíduo (Franchi et al, 2017). O acesso às Tecnologias Assistivas (TA) estão inseridas nesse

contexto, pois são recursos necessários por proporcionar a inclusão da PcD, garantindo autonomia no desenvolvimento de suas atividades de vida diária (Melo et al., 2020).

O Estado do Pará conta com 144 municípios sendo que a população estimada é, de acordo com o IBGE (2020) de 8.116.132 habitantes, distribuída em uma área de 1.245.870,707 Km². De acordo com a Resolução CIB-SUS/PA nº 90/2013, o Estado do Pará está dividido em treze Regiões de Saúde, sendo o município de Tucuruí pertencente a Região de Integração do Lago de Tucuruí (composta pelos municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Novo Repartimento, Tailândia e Tucuruí) e cada Região de Saúde contempla ações e serviços de atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde (SESPA, 2021). Até últimos estudos, não há uma oficina ortopédica fixa implantada nessa região.

Nesse sentido, o acesso aos serviços dessas oficinas é dificultado pela distância, levando as pessoas a deslocarem-se de seus municípios em viagens onerosas, longas, desgastantes, com ausência de informações e que demandam muitos recursos financeiros, o que na maioria dos casos, gera até a desistência do tratamento, por falta de oficinas ortopédicas mais próximas de seus domicílios. Contrapondo à Lei Brasileira de Inclusão (LBI), promulgada em 2015 em consonância com a Constituição Federal de 1988, que preconiza como um marco jurídico na garantia de direitos específicos das PcDs nos mais diversos âmbitos da vida e uma revolução na capacidade civil, propondo uma quebra de paradigmas e destacando uma nova construção sociológica ao incorporar ao ordenamento jurídico brasileiro às disposições da Convenção Internacional (Dlugosz, 2015).

A Lei Nº 13.146, de 06 de julho de 2015 assegura às pessoas com deficiência o direito a tecnologia assistiva ou ajuda técnica (Brasil, 2015); a Lei oferta aos PcD's o usufruto dos serviços de oficinas ortopédicas. Porém esse acesso limita-se à população dos grandes centros urbanos, onde há um maior contingente de instituições que ofertam especialização e capacitação na área ortopédica.

Atentando-se a isso, objetiva-se relatar a experiência de implantação e desenvolvimento de uma oficina ortopédica na Região de Integração do Lago de Tucuruí, expondo os benefícios trazidos para as PcDs e a comunidade em geral, aproximando, dessa forma, a população mais vulnerável aos serviços e produtos ortopédicos, diminuindo gastos e melhorando o sistema de saúde local.

Metodologia

Trata-se de um estudo de descritivo, que trata questões acerca da implantação e desenvolvimento de uma *startup* que se configura como uma oficina ortopédica. Considerando esta tipologia por descrever as características de determinadas populações ou fenômenos (Gil, 2008). Para tal, foram seguidas etapas metodológicas apresentadas na figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de etapas metodológicas

Fonte: autores, 2023

Idealização do projeto

A ideia da Oficina Ortopédica Resignificar surgiu no início do ano de 2022 a partir de um projeto de empreendedorismo idealizado por acadêmicos e docentes do curso de fisioterapia da Universidade do Estado do Pará (UEPA) – Campus XIII. A qual está situada no município de Tucuruí-PA e, em atividades de estágio curricular, foi observada a necessidade da concessão de órteses para avanço do tratamento de reabilitação aos pacientes atendidos nas áreas de estágio, como também, somar ao processo de aprendizado acadêmico, a fim de sanar a escassez de profissionais com conhecimento técnico acerca de prescrição, concessão, adaptação e manutenção de órteses e próteses. Diante da possibilidade de enriquecer a formação acadêmica, a Universidade do Estado do Pará cedeu, via declaração devidamente assinada pela coordenadora do Campus, uma sala que faz parte do Laboratório de Pesquisa de Recursos Terapêuticos e Evidência Científica em Fisioterapia (LARTEF) para início das pesquisas e implantação da Oficina de órteses.

Figura 2 – Sala cedida para implantação da oficina de órteses Resignificar

Fonte: autores, 2023

Dentro do processo de idealização da Oficina ortopédica Resignificar, destaca-se a delimitação de perspectivas sob a ideia inicial do negócio, com intuito de gerar novas ideias a partir da inicial, organizaram os pontos sobre “o que temos? o que sabemos? o que queremos ter?”, a fim de analisar a viabilidade do negócio, tendo como foco sanar as dúvidas da equipe em relação aos objetivos do negócio e estudar os benefícios que uma oficina ortopédica traria para essa população, esta etapa deu-se como idealização da Oficina ortopédica Resignificar.

Nesse sentido, a ideia de desenvolver uma empresa para inserir tecnologia e inovação em produtos e serviços que melhoram a vida das pessoas e do meio ambiente se fez necessário, para busca de fomento, a participação em processos seletivos de editais de *startups* disponíveis no período. Entendendo que a universidade pode e deve ser

o berço de iniciativas que possam contribuir para a solução de questões relevantes da sociedade, a participação no “Programa Decola”, voltado à seleção de ideias inovadoras de alunos, professores e técnicos da Universidade do Estado do Pará com potencial em seu momento inicial possibilitou, na aprovação da primeira etapa, apoio financeiro e de bolsas estudantis para dois alunos para dedicação à fase de ideação do projeto da oficina ortopédica Resignificar, no período de seis meses; bem como auxílio de equipe de consultoria que colaborou na transformação da ideia em uma nova visão empreendedora.

Foi realizada, também, a participação do projeto no “Programa Centelha -PA” que tem como objetivos a geração de novas empresas de base tecnológica, geração de inovações que sejam de interesses sociais e empresariais e a formação da cultura do empreendedorismo inovador, a fim de fortalecer os ecossistemas de inovação do país; objetivos estes os quais o projeto de implantação da oficina de órteses enquadra-se. O processo seletivo do programa Centelha foi composto por três etapas, onde atingiu-se os objetivos e avaliações das etapas e o projeto foi selecionado entre os cinquenta finalistas contemplados com o incentivo financeiro para investimentos na implantação da oficina de órteses Resignificar e bolsa de incentivo de profissional de nível superior.

Inserção social

Em maio de 2023 foi implantada a *startup* oficina ortopédica Resignificar a qual representa, sobretudo, um avanço para a região do Lago de Tucuruí, pois o projeto viabiliza a diminuição de barreiras de acesso da população PcD, de todas as idades, gêneros e disfunção motora, e de seus familiares à produtos e serviços ortóticos, bem como oportunidades de formação e capacitação de recursos humanos relacionados ao tema, fazendo uso de um modelo de desenvolvimento sustentável, reutilizando e reciclando resíduos sólidos oriundos, principalmente, de garrafas pets para preservação do ambiente conforme preconiza o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e os compromissos do Brasil, Estado e municípios junto aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 (ONU, 2015). Valorizando, dessa forma, a participação social das minorias; dando celeridade e redução da demanda reprimida que necessita do tratamento de ortetização; bem como a reinserção ao mercado de trabalho.

Desenvolvimento dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP)

Visando a efetivação dos serviços junto à sociedade, seja de forma individual, familiar ou coletiva, de modo a zelar pelas boas práticas quanto à qualidade e segurança das atividades e seguindo os direcionamentos para o funcionamento correto da Oficina Ortopédica Resignificar, foram criados 20 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), seguindo o que determina o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015).

Tais protocolos e procedimentos criados, objetivam alguns benefícios junto às atividades da oficina, dos quais podemos citar: definição de um padrão para os mais diversos procedimentos, da captação ao fluxo de pacientes; garantia de segurança (proteção e prevenção) física aos envolvidos no ambiente das atividades; manutenção do ambiente seguindo padrões de higiene e limpeza; afirmação de direitos e deveres dos usuários dos serviços; organização no processo produtivo, seguindo avaliação e confecção dos produtos; contribuição na evolução correta dos usuários.

A produção dos POPs supracitada, visa oferecer serviços e produtos com qualidade para aqueles que vierem a fazer uso das atribuições da Oficina Ortopédica Resignificar. De modo afirmativo, esses foram publicados em formato digital como Manual de POPs da Oficina Ortopédica Resignificar por Oliveira, S. e colaboradores (Oliveira, Silva, e Caldas, 2023).

Portanto, para os devidos fins, foram desenvolvidos 20 POPs, os quais estão classificados em POPs de organização, de atendimento, de medidas de proteção e prevenção, de limpeza e higiene, direitos e deveres, serviço de

ortetização e outros POPs, publicados em formato de livro digital por Oliveira e colaboradores, disponível no link de acesso: <https://doi.org/10.29327/5292714>

Figura 3 – Manual de Procedimentos Operacionais Padrão: Oficina ortopédica Resignificar

Fonte: Oliveira et al, 2023.

Resultados

Dados os procedimentos de implantação da Oficina Ortopédica Resignificar, no município de Tucuruí, sudeste do Estado do Pará, iniciaram-se os serviços de avaliação, concessão e produção das órteses. Na Figura 4 verifica-se equipamentos adquiridos com o incentivo financeiro oriundos da aprovação na primeira etapa do Programa Decola, como impressora tridimensional (à esquerda) e soprador térmico (à direita).

Figura 4 – Equipamentos adquiridos para a Oficina Ortopédica Resignificar, Tucuruí – PA.

Fonte: autores, 2023

Na figura 5 verifica-se as primeiras avaliações realizadas à pacientes encaminhados à oficina de órteses Resignificar realizados pelas fisioterapeutas idealizadoras do projeto.

Figura 5 – Pacientes atendidos na Oficina Ortopédica Resignificar, Tucuruí – PA

Fonte: autores, 2023

Na figura 6 observa-se órteses produzidas no modelo tridimensional (à esquerda) produzida com filamentos provenientes de garrafas pets reciclados e com materiais reaproveitáveis (à direita), como restos sobressalentes de colchão caixa de ovo e de velcros que seriam despejados.

Figura 6 – Órteses confeccionadas na Oficina Ortopédica Resignificar, Tucuruí – PA

Fonte: autores, 2023

No quadro 1 pode-se observar pacientes avaliados, maioria adultos jovens, ambos os gêneros com diagnósticos clínicos variados (sequelas neurológicas e ortopédicas) que, na maioria, negam cirurgias e necessitam de tipos diversificados de órteses.

Quadro 1 – Dados dos atendimentos da Resignificar de 2023

Paciente (Idade)	Gênero	Data	Diagnóstico clínico	Diagnóstico funcional	Cirurgias	Órtese sugerida
P1 (21a)	F	29/05	Artrose interfalangeana do 3º dedo	flexão da 3ª interfalangeana distal	Nega	Estática, do tipo Anel em 8
P2 (5a)	F	01/06	Paralisia Cerebral	Joelho D/E em flexão, flexão plantar e inversão do pé D/E	Nega	Estática, do tipo AFO supropodálica
P3 (29a)	F	18/07	AVE isquêmico	cotovelo D, punho D e falanges D em padrão flexor.	Nega	Estática, posicionamento de punho e dedos.
P4 (38a)	M	26/07	Entorse de punho D	Hipotonia e ADM reduzida de punho D	Nega	Estática, do tipo tala punho.
P5 (38a)	M	26/07	Suspeita de entorse do tornozelo D	ADM reduzida para inversão e eversão do pé D	1	Semirrígida, do tipo tala tornozelo

Fonte: autores, 2023

Conforme podem ser observados nos dados apresentados no Quadro 01, ainda não houve um quantitativo significativo para definir o perfil de usuários do serviço, porém observa-se que os perfis dos usuários atendidos pela Oficina Ortopédica Resignificar fizeram-se variados quanto ao público, caráter dos atendimentos e às suas necessidades junto àquilo em que a oficina pode-lhes atender.

Discussão

O foco principal de uma Startup é o desenvolvimento de novos produtos ou serviços que promovam um novo modelo de negócio, viabilizem melhorias e oportunidades para o mercado (Noh, 2017; Scattoni *et al.*, 2019). Ao longo do processo de implantação da oficina ortopédica Resignificar foi possível visualizar o alcance destas proposições e principalmente compreender como a população de Pcd seria beneficiada e teria viabilização novas oportunidades a partir da inserção desta startup e seu modelo de negócio no mercado.

No período de dois meses ocorreram cinco atendimentos de clientes provenientes dos municípios de Breu Branco, Novo Repartimento e Tucuruí, os quais encontram-se com duas órteses entregues e três em produção, seguindo com os planos de tratamentos ortopédicos. Tal fato sugere positividade no que tange a abrangência na cobertura de serviço prestado aos municípios da Região de Integração do Lago de Tucuruí por uma oficina ortopédica.

Concordando com o estudo de Levesque, Harris e Russell (2013), que afirmam que o acesso aos cuidados de saúde é considerado como uma interação entre a eficiência da oferta de serviços, incluindo aspectos como localização, disponibilidade, custo e adequação dos serviços, e aspectos da demanda por serviços, como carga de doenças, conhecimentos, atitudes e habilidades e práticas de cuidado. Reforçado ainda de que o acesso à saúde é visto como a possibilidade de utilizar, de forma adequada, os serviços de saúde quando necessário. Ele envolve diferentes dimensões como: a disponibilidade, a capacidade de pagamento, a aceitabilidade e a informação (Thiede & Akweongo, 2014).

Seguindo quanto aos procedimentos trabalhados junto aos usuários observados, constituem-se padrões de atendimentos para cada indivíduo, uma vez que a oficina, compreende que se faz válido que cada usuário tenha um uma experiência individualizada, observando sua necessidade desde o primeiro atendimento, considerando todas as suas abordagens, até o recebimento e uso do produto que assim lhe fizer ofertado a partir da produção que seja necessária a esse. O que se confirma com os relatos de Bruhmuller e Peters (2021) que existem vários modelos e funcionalidades de órteses, as órteses feitas sob medida, diferentemente das pré-fabricadas, permitem modificações e adequação ao objetivo do paciente, respeitando a individualidade da anatomia humana e potencializando o processo de reabilitação. E que, dentre as muitas interfaces de tratamento da fisioterapia, a prescrição de órteses é um dos recursos utilizados a fim de impedir deformidades, adequar o tônus muscular, controlar a dor e favorecer o desempenho funcional do paciente.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2012), os fatores que contribuem para deficiências físicas com necessidade de reabilitação ortopédica ou neurológica podem ser doenças infecciosas (encefalites, hanseníase e outras), doenças crônicas não transmissíveis (como diabetes e problemas cardiovasculares) e, lesões causadas por acidentes, problemas ocupacionais e violência. E, nesse sentido, a interação entre os vários facilitadores se faz necessária para propiciar um ambiente de saúde adequado para as PcDs, capacidade de estabelecer relacionamentos positivos no ambiente de cuidados de saúde e mais bem equipadas para atender às necessidades dos pacientes (Marrocco & Krouse, 2017), disponibilidade de informações gerais sobre os serviços prestados e programas de capacitação dos profissionais de saúde (Almasri *et al.*, 2018).

Pacientes atendidos e seus familiares demonstraram satisfação, em *feedbacks*, quanto: a boa adaptação, custo e benefício dos produtos; facilidade de acesso ao serviço da oficina; facilidade de agendamento dos atendimentos; boa comunicabilidade e atenção. Quanto a implantação da oficina ortopédica, houve limitações em firmar parcerias com órgãos públicos de saúde da região, dificuldade na coleta de informação nas bases de dados que envolvam informações sobre a concessão de OPM na região e, escassez de estudos que abordem o Tema “implantação de serviços em OPM’s”. A prestação de serviço na área da saúde é considerada um dos mais complexos, pelas suas características principais como: intangibilidade, por ser estritamente técnico, de difícil experimentação antes da compra, difícil avaliação pelo consumidor mesmo após o consumo, simultaneidade por

ser produzido ao mesmo tempo que é consumido, ou seja, o início das atividades se dá somente com a participação dos clientes (Sarquis *et al*, 2019).

Considerações Finais:

Frente às necessidades de se ter uma oficina ortopédica para atender a população da região Sudeste do Pará, tendo como local de implantação o município de Tucuruí, fez-se necessário seguir todo um processo desde sua idealização, passando por sua estruturação, até o momento de funcionamento já realizando atendimentos junto aos seus usuários.

Assim, dado o início de suas atividades, observou-se importância desta para atender a população que se faz contemplada com os produtos e serviços da oficina junto a sociedade. Para além disso, a produção dos POPs publicados em formato digital como Manual de POPs da Oficina Ortopédica Resignificar, podem contribuir como material de referência para posteriores procedimentos de implantação e viabilização de demais serviços do mesmo caráter, os quais visam trazer benefícios à população.

Quanto ao aprendizado de seus atores ativos, todas as vivências se fizeram de grande valia junto ao seu processo de ensino-aprendizagem, dando-lhes mais capacitação, melhor desenvolvimento pessoal e profissional e culminando em se fazerem contribuintes efetivos aos atores passivos nesse processo de oferta de serviço e produtos, os quais se fazem por seguintes, benéficos à sociedade.

Desse modo, concluímos que a Oficina Ortopédica Resignificar trará grande impacto sobre a população PcDs da Região Sudeste do estado do Pará, contribuindo para que estes tenham acesso facilitados aos serviços e produtos ortopédicos que assim poderão lhes ser ofertados, além do fato desses produtos terem seu custo de fabricação diminuído, aliado ao fato de que a oficina também busca contribuir para minimizar os impactos ambientais, fazendo uso de materiais de baixo custo com matriz vinda de materiais recicláveis.

Referências

ALMASRI, N.A., AN, M., PALISANO, R.J. Parents' perception of receiving family-centered care for their children with physical disabilities: a meta-analysis. **Phys Occup Ther Pediatr**. 2018;38(4):427-43.

<https://doi.org/10.1080/01942638.2017.1337664>

ARAÚJO, G. M. Elementos do Sistema de Gestão de SMSQRS: Sistema de Gestão Integrada. 2ª ed., Vol. 02. Brasil: **Gerenciamento Verde Consultoria Editora**. 2010.

BRASIL. Lei Nº 13.146, de 6 de jul. 2015. Institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (estatuto da pessoa com deficiência). Casa civil. Brasília, 2015.

BRITO, P.M. *et al*. Acessibilidade geográfica aos serviços de reabilitação de crianças com síndrome congênita do vírus Zika. **Cad. Saúde Colet.**, 2023; 31(1):e30040033. <https://doi.org/10.1590/1414-462X202230040033>.

BRUHMULLER, J. C., PETERS, Y. **Reprodução de órtese de baixo custo de**

membros superiores para pacientes pós AVC. 2021. 37f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) – Instituição de Ensino Superior (IES) da Ânima Educação – Unisociesc.. Jaraguá do Sul.

CAMPOS, V. F. Qualidade total: padronização de empresas (2ª ed.). **FALCONI Editora**. Nova Lima, 2014.

CASTRO, A.M.M. *et al*. Barreiras ao acesso a serviços de saúde à pessoa com deficiência no Brasil: uma revisão integrativa. **Práticas Cuidado Rev Saude Colet** 2021; 2:1-25.

DLUGOSZ, V.P. O impacto jurídico e social na vida da pessoa com deficiência adquirida. **Anais EVINCI-UniBrasil**. 2015;1(4):1101-17.

FARIAS, T.M.O. *et al.* O estreito acesso das Pessoas com Deficiência aos serviços de saúde em uma capital nordestina. **Ciência & Saúde Coletiva**, 28(5):1539-1548, 2023. DOI: 10.1590/1413-81232023285.15172022.

FRANCHI, E.F. *et al.* Prevalência de pessoas com deficiência física e acesso ao serviço de reabilitação no Brasil. **Cinergis**. 2017;18(3):169-73.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pessoas com deficiência e as desigualdades sociais no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

LEVESQUE, J.F, HARRIS, M.F, RUSSELL G. Patient-centred access to health care: conceptualising access at the interface of health systems and populations. **Int J Equity Health**. 2013;12:18. Doi: <https://doi.org/10.1186/1475-9276-12-18>

LIMA, A.M.S. *et al.* Características demográficas, Socioeconômicas e da procura dos Usuários em um serviço de reabilitação Física de referência estadual, Mato Grosso, 2021. **Revista Ciência Plural**. 2023; 9(1): e29450.

MARANHÃO, M., & MACIEIRA, M. E. B. O processo nosso de cada dia: modelagem de processos de trabalho (2ª ed.). **Qualitymark**. Rio de Janeiro, 2010.

MARROCCO A., KROUSE H.J. Obstacles to preventive care for individuals with disability: Implications for nurse practitioners. *J Am Assoc Nurse Pract*. 2017;29(5):282-93. Doi: <https://doi.org/10.1002/2327-6924.12449>.

MELO, Ana Carolina Candido; SOUZA, Ellen Polliana Ramos; LIMA, José Vinícius Vieira. A Tecnologia Assistiva e a Inclusão Educacional de Pessoas com Deficiência: um mapeamento sistemático da literatura. In: **Anais do XXXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação**. SBC, 2020. p. 782-791.

MENESES, A.S., SILVA J.S.M, SILVA L.E. Perspectiva financeira sobre regulação de filas de espera para fisioterapia na Atenção Primária à Saúde. **SciELO Preprints**. 2020. doi: 10.1590/SciELOPreprints.590.

NOH, Kyoo-Sung. Model of Knowledge-Based Process Management System Using Big Data in the Wireless Communication Environment. **Wireless Personal Communications**, v. 98, n. 4, p. 3147–3162, 2017. Disponível em: <<http://link.springer.com/10.1007/s11277-017-4769-z>>. Acesso em: 14 ago 2023.

ONU. Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>> Acesso em 01.nov.2022.

OMS. Organização Mundial da Saúde. Relatório Mundial sobre a Deficiência / World Health Organization, The World Bank. São Paulo: **Lexicus Serviços Lingüísticos – SEDPcD**, 2012. 334p.

PARÁ, Secretaria Estadual de Saúde. **Plano estadual da rede de idados à saúde da pessoa com deficiência 2021/2023**. Belém, PA, 2021. 98 p.

SARQUIS, A.B., *et al.* **Planejamento de marketing: estudo de caso em uma clínica de fisioterapia**. 2019.

SCATTONI, P et al. Innovative startup localization determinants and origin: A Rome city case study. **IJPP –Italian Journal of Planning Practice**, v. IX, n. 1, p. 24–48, 2019.

SILVA, S.V. et al. et al. Facilitadores do acesso da pessoa com deficiência aos serviços de saúde: revisão de escopo. **Acta Fisiatr.** 2022;29(3):219-231.

THIEDE, M.; AKWEONGO, P. Explorando as dimensões do acesso. In: MCINTYRE, D.; GAVIN, M. **Aspectos econômicos da equidade em saúde**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2014. p. 137-161.

¹ Fisioterapeuta; Mestranda do Programa de mestrado profissional em Cirurgia e Pesquisa – CIPE (UEPA).

² Enfermeira; Doutoranda do Programa de doutorado profissional Ensino e Saúde na Amazônia – ESA (UEPA).

³ Graduando em Fisioterapia; Universidade Estadual do Pará (UEPA)

⁴ Bacharel em direito; Mestranda do Programa de mestrado acadêmico em tecnologia, recursos naturais e sustentabilidade na Amazônia – PPGTEC (UEPA).

⁵ Fisioterapeuta; Especialista em Fisioterapia Intensiva Neonatal e Pediátrica (COFFTO)

⁶ Fisioterapeuta, Docente da Universidade do Estado do Pará, Campus Tucuruí.

⁷ Fisioterapeuta, Docente da Universidade do Estado do Pará, Campus Cametá.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado)

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

em todos os estados da
Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil